

ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕРНИ

Зулфизархон Холмирзаева

магистрант Ферганского Государственного Университета

От простого – к сложному. Этот постулат, лежащий в основе педагогической деятельности, не вызывает никаких сомнений в целесообразности его применения. Однако не все знают, что первым, кто поставил этот педагогический принцип во главу угла работы при обучении игре на инструменте, был Карл Черни. Ещё менее известно, что деятельность Черни далеко не ограничивалась педагогическим трудом. Конечно, Карл Черни известен, в первую очередь, как один из лучших фортепианных преподавателей своего времени. И это притом, что в Вене начала XIX века работало очень много выдающихся педагогов. Но педагог в его лице гармонично сочетался и дополнялся пианистом, композитором и просветителем.

Карл Черни посвятил музыке шесть десятков лет своей жизни. Он никогда не был женат и не заводил семьи, считая, что она будет отвлекать его от любимого дела. Казалось бы, столь подвижническое служение музыке должно быть оценено современниками и последователями выдающегося музыканта. Однако в конце XIX столетия Карла Черни вспоминали исключительно как педагога, забывая про все остальные аспекты его деятельности. Примечательно, что на это указывал уже Иоганнес Брамс, который считал, что Карла Черни не оценили по достоинству. Сегодня имя Черни связывается лишь с авторством фортепианных этюдов – своеобразной «азбуки» любого пианиста. Впрочем, даже сборники его этюдов и упражнений известны и используются не в полном объёме. Другие же фортепианные произведения композитора практически не исполняются. К примеру, ноктюрны или сонаты. Ещё менее известны сочинения Черни в других жанрах – симфонии, сонаты, трио, квартеты. Даже о его фундаментальных методических трудах знает лишь очень узкий круг специалистов. Но для этого необходимо пристальнее взглянуть в личность и заслуги Черни. Итак, рассмотрим отдельные стороны многогранной личности Карл Черни.

Пианист. Начало творческого пути музыканта достаточно традиционно для его времени. Карл родился в 1791 году в семье музыканта. Его отец, Венцель Черни, пианист и настройщик фортепиано, стал первым учителем сына. Он начал обучать Карла играть на фортепиано уже с 3 лет (в возрасте Моцарта!). К 7 годам в репертуаре мальчика уже было немало произведений В. А. Моцарта, Й. Гайдна, М. Клементи. Кстати, у Муцио Клементи Черни впоследствии будет брать уроки. В 9 лет юный пианист дал свой первый концерт, где исполнял сочинения Моцарта. Интересный факт: семья переехала в Вену из Чехии, и до десяти лет мальчик не говорил по-немецки. То есть, выступать Карл начал раньше, чем говорить на языке слушавшей его публики. Концерты юного пианиста не потерялись на фоне бурной музыкальной жизни Вены. На одном из выступлений игру Карла Черни услышал Людвиг Ван Бетховен – и был так впечатлен, что пригласил мальчика стать его учеником. Целых три года Карл постигал таинства пианистического искусства, общаясь с великим мастером фортепианной музыки. Интересно, что Бетховен начал занятия с Черни с изучения гамм во всех тональностях. Именно на этом Бетховен учил правильному положению

пальцев, движениям руки при игре гамм и пассажей. Особое внимание он уделял и вопросам аппликатуры. При этом Бетховен придавал значение не только формированию собственно пианистических качеств, но и художественному развитию ученика. Для своего времени такой подход был новшеством. Позже Черни продолжил и развил в своей педагогической деятельности всё то, чему научил его Бетховен. В 14 лет Карл Черни впервые выехал на гастроли по странам Европы. Концерты имели успех: слушатели единодушно отмечали чистоту, элегантность и изящество его исполнения. Также Черни неизменно получал признание публики как импровизатор и чтец с листа. Впрочем, он был весьма самокритичен – и не считал себя выдающимся пианистом. А посему решил, что не стоит продолжать развитие исполнительской карьеры. Но, возможно, его просто больше влекла педагогическая деятельность – которой он начал заниматься с 15 лет.

Педагог. Вена первой половины XIX века ещё сохраняла значение музыкальной столицы Европы. Здесь жили и творили самые выдающиеся композиторы, искали признания лучшие виртуозы, работали лучшие педагоги. Молодому начинающему учителю игры на фортепиано надо было профессионально стать выше других, чтобы добиться уважения своих коллег и получить желаемых учеников. И Черни это удалось. Опираясь на методику Бетховена и Клементи, Черни столь активно работал с учениками из высшей венской знати, что ему порой приходилось давать по 12 уроков в день. Впрочем, с талантливыми, но небогатыми учениками он готов был заниматься бесплатно. Авторитет Черни-педагога рос быстро – и вскоре учиться у него уже стало честью для пианистов самого разного происхождения и национальности. Именно он развил и отточил дарование Ференца Листа – который начал учиться у Черни в 9-летнем возрасте и позже не желал для себя никакого другого учителя. Из школы Черни вышли прекрасные музыканты-виртуозы. В репринтном издании труда Г. Гермера «Как должно играть на фортепиано» есть замечательная вступительная статья доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской консерватории С. М. Мальцева. В ней рассматривается вопрос влияния школы К. Черни на русскую пианистическую школу – как непосредственно, так и через поколения. В результате, автор представляет схему, в которой фигурируют многие поколения музыкантов. Среди имён – Ф. Лешетицкий, А. Зилоти, А. Есипова, К. Игумнов, В. Горовиц, Г. Нейгауз и многие другие выдающиеся имена. Автор приходит к выводу, что «мы все выросли из Черни и все несём в себе его пианистический ген». Интересные комментарии к этой схеме есть в одном из Интернет-ресурсов: «Это своего рода “генеалогическое” древо всех современных пианистов. И хочется верить, что и до нас, далёких от столицы нашей родины, педагогов дошла частичка того “пианистического гена”!»

Композитор. Педагогическая литература Черни восхищает своим объёмом. Перу композитора принадлежит множество сборников, предназначенных для развития техники игры на фортепиано. Такие из них, как «Ежедневные упражнения» ор. 337, «Большая фортепианная школа» ор. 500, «Школа беглости» ор. 299, «Искусство беглости пальцев» ор. 740 и др. уже более двух веков являются «золотым фондом» педагогической практики. Менее известен сборник «Сто пьес для удовольствия и отдыха». Между тем, он может стать отличным материалом для закрепления навыков начинающих пианистов в рамках домашнего музицирования. Фактически, сборники Черни являются энциклопедией пианистической техники – и одновременно практическим руководством, ведущим от самых азов к вершинам фортепианной игры. На этюдах Черни разыгрывали руки и «поправляли» свою технику такие выдающиеся пианисты, как: С. Танеев, В. Сафонов, С. Рахманинов, И. Левин. М. Лонг не раз

говорила, что этюдов Черни не заменят ни «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха, ни этюды Ф. Шопена. И. Стравинский вспоминал, что развивал пальцы, играя множество произведений Черни – и ощущал при этом не только пользу, но и удовольствие.

Просветитель. Педагогический и композиторский труд Карла Черни был тесно связан с его просветительством. Деятельность Черни была, в частности, направлена на пропаганду творчества почитаемого им Бетховена. Фортепианные сочинения великого учителя всегда составляли неотъемлемую часть концертных программ. Черни сделал переложение для фортепиано одной из симфоний Бетховена, а также его оперы «Леонора». Карл Черни способствовал и популяризации музыки других выдающихся композиторов, в том числе и прошлого; он переложил для фортепиано оратории Г. Шютца, Г. Ф. Генделя, кантаты И. С. Баха, симфонии Л. Шпора, Й. Гайдна и В. А. Моцарта. Его авторство стоит на редакции сонат Д. Скарлатти, «Хорошо темперированного клавира» и других полифонических сочинений И. С. Баха. Выдающийся педагог, Черни транслировал на широкую аудиторию многие педагогические труды своего времени, переводя их на немецкий язык. Он также создал энциклопедию «Обзор всей музыкальной истории», где систематизировал сведения о крупных композиторах различных периодов времени и национальных школ.

Список литературы:

1. Творчество Карла Черни. URL: <https://mirznanii.com/a/316327/tvorchestvo-karlacherni>
2. Квасникова Ю. Ю. Неизвестный композитор и педагог Карл Черни // Царскосельские чтения, 2015. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neizvestnyy-kompozitor>
3. Айзенштадт С. А. Учитель музыки. Жизнь и творчество Карла Черни. – М.: Композитор, 2010. – 215 с.
4. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: в 3-х частях. – Ч. 2. – М.: Музыка, 1967. – 285 с.
5. Гермер Г. Как должно играть на фортепиано: Факсимильное воспроизведение издания 1889 г. / Вступительная статья С. М. Мальцева. – СПб.: Планета музыки, 2002. – 145 с.
6. Мы ученики К. Черни? URL: <https://notkinastya.ru/my-ucheniki-k-cherni>
7. Назаров Б. Хаётийлик – безавол янгилик. – Тошкент: Ёш гвардия, 1985. – Б. 55 (224)